

FILOLOG TALABALARNI DIDAKTIK ASARLAR BILAN ISHLASHGA O‘RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOIIY- PEDAGOGIK ZARURIYATI

Muradaliyava Shaxnoza Maxmudovna

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada filologiya yo‘nalishi talabalari bilan didaktik asarlar ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati nazariy jihatdan asoslanadi. Globallashuv, axborotlashuv jarayoni va kompetensiyaviy ta’lim modelining ustuvorligi sharoitida didaktik adabiyotlarning tarbiyaviy hamda ma’naviy salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish zarurati tahlil qilinadi. Sharq mumtoz adabiy merosi kontekstida didaktik asarlarning pedagogik mohiyati ochib berilib, ularni o‘qitish jarayonini modernizatsiya qilishning metodologik asoslari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: didaktik asar, filolog talaba, ijtimoiy-pedagogik zaruriyat, metodika, ma’naviy tarbiya, kompetensiya, integrativ yondashuv.

Аннотация: В данной статье теоретически обосновывается социально-педагогическая необходимость совершенствования методики работы с дидактическими произведениями со студентами филологического направления. Анализируется необходимость эффективной реализации духовно-нравственного и воспитательного потенциала дидактической литературы в условиях глобализации, информатизации и приоритетности компетентностной модели образования. В контексте восточного классического литературного наследия раскрывается педагогико-эстетическая сущность дидактических произведений, а также освещаются методологические основы модернизации процесса их преподавания на основе инновационных и интегративных подходов.

Ключевые слова: дидактическое произведение, студент-филолог, социально-педагогическая необходимость, методика, духовное воспитание, компетентностный подход, интегративные технологии, педагогическая инновация.

Annotation: This article theoretically substantiates the socio-pedagogical necessity of improving the methodology of working with didactic works among philology students. It analyzes the need to effectively realize the spiritual, moral, and educational potential of didactic literature in the context of globalization, informatization, and the priority of the competency-based education model. Within the framework of Eastern classical literary heritage, the pedagogical and aesthetic essence of didactic works is revealed, and the methodological foundations for modernizing the process of teaching them through innovative and integrative approaches are highlighted.

Keywords: didactic work, philology student, socio-pedagogical necessity, methodology, spiritual education, competency-based approach, integrative technologies, pedagogical innovation.

Bugungi oliy ta’lim tizimi zamon bilan uzviy bog‘liq holda taraqqiy etmoqda. Oliy ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar istiqboldagi mutaxassislarning kasbiy layoqatlarini rivojlantirishni strategik vazifa etib belgilangan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovasiyalar vazirligi tomonidan ilgari surilayotgan kompetensiyaviy yondashuv asosida ta’limda strukturaviy islohotlar o‘tkazish masalasi filologiya yo‘nalishida ham dolzarbdir. Jamiyat taraqqiyotida axborot makonining tez sur’atda o‘sishi, ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi hamda ma’naviy qadriyatlarning transformatsiya sharoitida filolog mutaxassisni tayyorlash jarayoni sifat jihatidan yangicha mazmun kasb etmoqda.

Filolog nafaqat matnni o‘qiydigan yoki sharhlaydigan mutaxassis, balki milliy madaniyatni talqin qiluvchi, axloqiy-estetik qadriyatlarni targ‘ib etuvchi ijtimoiy subyekt sifatida namoyon bo‘ladi.

Adabiy asar tahlilining muhim tamoyillaridan biri san’at asariga g‘oya ifodalash vositasigina deb qaramaslik va uning, birinchi navbatda, estetik hodisa ekanini hisobga olish kerakligidir. Adabiyotshunoslikda hanuzgacha ham badiiy asarga, avvalo, qandaydir g‘oyani o‘tkazish yo‘li, deb qarash uchrab turadi. Bu hol badiiy asarning asl

qimmatini pasaytiradi. Uning birinchi navbatda estetik zavq manbai ekanini e’tibordan tashqarida qoldiradi

Sharq mumtoz adabiyotida didaktika yo’nalishi inson kamolotga erishish g’oyasi bilan uzviy bog‘liqdir. Xususan, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg’u bilig” asarida (ya’ni “Saodatga eltuvchi bilim”) – insonni to’g’ri hayot yo’liga boshlash, adolatli jamiyat g’oyalari talqin qilinadi. “Qutadg’u bilig” asarida davlat boshqaruvi, ijtimoiy adolat va insoniy fazilatlar uyg’un holda yoritilgan. Ahmad Yugnakiyning “Hibbat -ul haqoyiq” (“Haqiqatlar tuhfasini”) dostoni boshdan oxirigacha pandnoma usulida bitilgan badiiy jihatdan mukammal asar sanaladi. Xojaning “Gulzor” asarida insonni inson o’laroq shakllanishda muhim ahamiyat kasb etadigan fazilatlardan halollik va poklik bayon etiladi. Buyuk mutafakkir, sharq donishmandi Alisher Navoiy ijodida komil inson konsepsiyasi markaziy o’rin egallaydi. Uning “Mahbub ul-qulub” (“Ko’ngillarning mahbubi”) asarida axloqiy poklik, adolat, saxovat, ilmga intilish kabi fazilatlar tizimli ravishda yoritiladi. Xuddi shuningdek, Ahmad Yassaviy hikmatlarida insonning ruhiy poklanishi va ma’naviy yetuklik masalalari didaktik mazmunda talqin qilinadi. Sa’diy Sheroziy ijodida esa axloqiy pand-nasihati badiiy hikoyatlar orqali mazmuni ochib beriladi. Jadid adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri bo’lgan Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida tarbiyani millat kelajagining eng muhim omili sifatida bergilaydi. Mazkur asarlar o’z mazmun-mohiyatiga ko’ra nafaqat adabiy, balki pedagogik nuqtai nazardan manba sifatida ham ilmiy ahamiyatlidir.

Ammo zamonaviy oliy ta’lim jarayonida didaktik asarlar ko’pincha tarixiy-adabiy fakt sifatida o’rganilib, ularning mazmun-mohiyati, tarbiyaviy imkoniyatlari to’liq ochib berilmayapti. Bu holat metodik yondashuvning yangilanishi va yanada takomillashuvini taqozo etadi. Chunki kompetensiyaviy ta’lim modeli talabaning bilim, ko’nikma, malaka, tajriba, shaxsiy sifatlarini shakllantirib, ularni mustaqil fikrlashi, tanqidiy tahlil qilishi va ijtimoiy pozitsiyasini shakllantirishini talab qiladi.

Ijtimoiy-pedagogik zaruriyat tushunchasi jamiyat ehtiyoji bilan ta’lim mazmuni o’rtasidagi uzviy bog‘liqlikni anglatadi. Hozirgi davrda jamiyat ma’naviy yetuk, axloqiy mas’uliyatni anglagan, tahliliy va reflektiv fikrlashga ega yosh mutaxassisga

ehtiyoj sezmoqda. Didaktik asarlar esa ana shunday shaxsni shakllantirishning muhim vositasidir.

Didaktik asarlar bilan ishlash jarayonida quyidagi metodologik tamoyillar ustuvor ahamiyat kasb etadi:

Integrativ yondashuv. Didaktik matn adabiy hodisa sifatida emas, balki falsafiy, pedagogik va ijtimoiy fenomen sifatida talqin qilinishi lozim. Filologiya fakultetida tahsil olayotgan talabalar bilan didaktik asarlar ustida ishlash, jarayonida integratsiyalshgan yondashuvning amalga oshirilishi ularda kompetensiyaviy rivojlanishni imkonini beradi. Bu esa talabaning keng dunyoqarashini shakllantiradi.

.Aksiologik yondashuv. Ushbu yondashuv qadriyatlarga yonaltirilgan metodologik yondashuv sifatida didaktik asarlarda ilgari surilgan qadriyatlar tizimini aniqlash va ularni zamonaviy ijtimoiy kontekst bilan bog‘lash muhimdir.

Germenevtik yondashuv. Matnni chuqur talqin qilish va tushunishga yo‘naltirilgan yondashuv Bu jarayonda didaktik asarlarni yashirin ma’no qatlamlarini ochish talabaning tahliliy tafakkurini rivojlantiradi.

..Refleksiv yondashuv. O‘z -o‘zini tahlil qilishga yo‘naltirilgan Talaba o‘zining shaxsiy munosabatini bildirishi, muallif g‘oyasiga nisbatan mustaqil pozitsiya shakllantirishi zarur.

Zamonaviy pedagogik nazariyalar ham ta’lim jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan model asosida tashkil etishni tavsiya etadi. Bu modelda ta’lim oluvchi faol pedagogik jarayon sub’ekti sifatida shakllanadi. Didaktik asarlar bilan ishlash jarayonida talabaning akademik faolligini ta’minlash, uni ziddiyatli vaziyatlarga ishtirokini ta’minlash, interaksiya va muhokama asosida fikr yuritishga undash metodik jihatdan muhimdir.

Jahon integrasiyasi sharoitida madaniy identitni shakllantirish masalasi ham muhimdir. Milliy didaktik merosni mukammal tizimli o‘zlashtirish yoshlarning ma’naviy o‘zligini anglashiga va ilmiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi..

Rus metodisti G.N.Pospelovaning ta’kidlashicha, “Chinakam badiiy asarning estetik jozibasi uning sirtida turmaydi. Matndagi yashirin nafosatni, zariflikni anglash, uning badiiy qatlamlarini kashf etish uchun o‘quvchilarda muayyan adabiy bilim va

estetik diddan tashqari go‘zallikni kerakli joydan qidira bilish malakasi ham shakllangan bo‘lishi kerak. Chin go‘zallik hamisha yashiringan bo‘ladi. Yashirin go‘zallikni topish esa oson emas. Ijodkor tomonidan “shifrlab qo‘yilgan” noma’lum badiiy ma’noni, estetik jozibani topish adibning estetik idealini, tasvir uslubini payqay olgan o‘quvchigagina nasib etadi. Badiiy tahlil qilinmagan asar yechilmagan test kabi noma’lumlikdir”

Didaktik asarlarni o‘qitish metodikasini takomillashtirish jarayoni quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

- matn ustida analitik va sintetik ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- axloqiy muammolarni zamonaviy ijtimoiy voqelik bilan bog‘lash;
- talabalarning mustaqil ilmiy izlanish faoliyatini rag‘batlantirish;
- raqamli pedagogik vositalardan samarali foydalanish.

Shuningdek, didaktik asarlarni o‘qitishda aksiologik pedagogika va axloqiy tarbiya konsepsiyasini integratsiyalash talab etiladi. Mazkur yondashuvlar asosida ta’lim jarayonining gumanistik paradigmasi rivojlantiriladi.

Ilmiy nazariy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, didaktik adabiyotlarni mukammal o‘zlashtirish filolog talabaning kasbiy salohiyatini oshirib, professional tayyorgarlik darajasini yuksaltiradi. Kelgusida mazkur filolog mutaxassis matnni interpretatsiya qilish bilan bir qatorda, uning mazmuniy va metodologik asoslarini ochib bera oladi. Bu esa kelgusida pedagogik faoliyat olib boruvchi filologlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, didaktik asarlar bilan ishlash metodikasini takomillashtirish ta’lim tizimining ijtimoiy buyurtmasi bilan belgilanadi. Jamiyatning ma’naviy taraqqiyoti filolog mutaxassislarning intellektual va axloqiy yetukligiga bevosita bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Adabiyot o‘qitish metodikasi. B. To‘xliyev T; 2010 yil
2. Введение в литературоведение, под.ред. Г.Н.Поспелова. – М., 1987.
– С. 67.

3. Karimov I., Barkamol avlod O‘zbekistan taraqqiyotining poydevori, Toshkent, 1997.
4. O‘rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar, Toshkent, 1996.
5. Hoshimov K., Nishonova S, Inomova M., Pedagogika tarixi, Toshkent, 1996.